

THE USE OF GEOSPATIAL INTELLIGENCE BY YOUNG PEOPLE IN ENVIRONMENTAL PRESERVATION AND OBSERVATION OF CLIMATE CHANGES

Abraão Ambrósio, Bruno Atella , Camilla Guedes, Danielle Iriart, Gabriela Costa, Luíza Vieira e Margarida Silva

DOI: <https://doi.org/110.5281/zenodo.7656936>

Abstract

The main objective of this article is to understand which are the uses of geospatial intelligence, its importance and impact in the context of climate change and how geospatial technologies and their use by youth groups can help humans to predict consequences and create strategies on how to deal with the threat of environmental issues and the degradation of the planet Earth. That said, it was sought to present which existing technologies for the analysis of changes, as well as what these changes are and which studies have already been carried out in this area so that it is possible to reduce the environmental impacts. It was also aimed to understand what is the role of young people

not only in the environmental issue but also in the development of technologies related to this and how their participation is important for issues related to the future and innovation. This way, from an analysis of concepts and a case study, it was possible to understand more about geospatial intelligence and its primordial role in the preservation of the environment. However, it was concluded that there is still much to be done and that there is a relevant impact of the use of geointelligence to the point of being a differential for the planet.

Keywords: geospatial intelligence, climate change, youth, environmental preservation

*Publication as part of the project: Geointelligence and Gamification. GIRI HUB. February, 2023.

Climate Change in the World

Nowadays, climate change is more visible than ever before. The transformations in temperature and climate patterns can be perceived all over the globe. Regarding the causes of these transformations, several studies point out that they can be natural, but the most significant are those derived from human activities.

Among these unnatural actions that have a harmful effect, the main one is the emission of greenhouse gases. These gases surround the entire Earth and retain the sun's heat, which causes the globe to warm up (Nações Unidas Brasil, n.d.). Several gases can cause this problem. The main one is carbon dioxide, which presents an increase in its quantity after industries have been growing around the world. Besides the industry, there are other explanations for the emission of these gases, such as the production of energy and heat by burning fossil fuels, which shows the need for greater investment in renewable resources. Concerning fossil fuels, we still have the use of transportation that uses them, thus becoming another emission factor. Deforestation and agricultural activities also contribute to climate change, as they cause an imbalance in nature and produce greenhouse gases (Comissão Europeia, n.d.a; Nações Unidas, n.d.).

Moving on to the consequences of these changes, it is noticeable in two cases: environmental and biodiversity-related. At the environmental level, we can see great periods of drought, rising sea levels, hurricanes, seismic tremors, floods, tornados, and volcanic eruptions (Comissão Europeia, n.d.b.). At the level of biodiversity, these changes are causing unpredictable indirect impacts such as the incidence of pests and diseases, the expansion of invasive species, extreme weather phenomena or significant changes in the landscape. There are also some animals, especially those with limited geographical distribution, specific habitats or reduced numbers, that cannot adapt well to climate change, thus existing at a high risk of extinction, especially in species with low reproductive and dispersal capabilities (Araújo, et al., 2012).

Geospatial Intelligence

To be able to use geospatial intelligence (GEOINT) in climate change prevention, it is necessary to understand this concept. Therefore, geospatial intelligence is considered to be various aspects of geospatial data processing, including intelligent methods and technologies for fusing/integrating data and products

acquired from various sources using machine learning techniques and emerging big data and geoinformation technologies. The approach is based on modern Information Technologies, namely geospatial intelligence and data fusion techniques (Kussul et al., 2015). In the image below you can get a sense of what geointelligence imagery looks like.

Figure 1 - Outline of the notion of geospatial intelligence (GEOINT), according to NGA (2006). Source: Geospatial Intelligence (GEOINT) Basic Doctrine (2006)

The main factors to be taken into account regarding the quality of GEOINT are the quality of its human resources, the computational capacity to process and cross-reference data and the means available to collect and search for information. In this context, satellites are one of the tools necessary for GEOINT, precisely because of their capacity for global and constant monitoring and synoptic vision, meaning that with satellites it is possible to observe extensive areas in a single image.

Surveillance from space dribbles the inconvenience of invading the territory or airspace of the target nation that intends to be analyzed, which ends up being a great facilitator for the capture of images (Martini & Silva, 2017).

Geospatial information is a very important source of data for various development, education, decision-making, and competitive business systems. Through the acquisition of satellite data around the world during the last decades, with new communication, navigation, and crowdsourcing techniques, it has become possible to monitor the current state of development of large territories, in addition to estimating trends, analyzing available scenarios for future development and managing areas to provide sustainability

The original definition of geospatial intelligence established around the time the US National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) came into existence was narrowly focused. The NGA defined it as "the exploitation and analysis of geospatial imagery and information to describe, assess, and visually represent geographically referenced physical features and activities on Earth", "Geospatial intelligence consists of imagery, imagery

intelligence, and geospatial information" as defined in the Geointelligence Basic Doctrine (Demenicis & Pantoja, 2021). In both definitions, it is possible to perceive that geospatial intelligence, like intelligence in general, is not only a process that involves exploration and analysis, but also a product, a visual representation. As such, the definitions indicate specific sources or inputs: imagery, imagery intelligence and geospatial information (Kussul et al. 2015).

In that context, it was only during the 21st century that geospatial intelligence became a trending topic in the commercial sector, in government programmes and in academia. Therefore, it is still a recent theme and one that is in constant development. It is also relevant to mention that the main purpose of Geospatial Intelligence is to bring together all activities, whether they are involved in planning, obtaining, processing, analyzing and disseminating spatial data, to allow a better understanding and contextualization of data and information coming from other means of information and intelligence (Perazzoni, 2021).

More specifically in the field of environmental preservation, there are several techniques used so that climate change is reduced. The big question today in this field is based on the idea of how humans beings can use existing technology, or even create

new technologies, so that the atmosphere of planet Earth can be preserved and so that it is possible to deal with the consequences generated by the greenhouse effect and the environmental disasters that have been occurring more frequently due to climate changes.

In recent years, for instance, scientists have successfully used artificial intelligence (AI) to produce more detailed images of the Earth. According to Dr. Pierre-Phillippe Mathieu, director of the European Space Agency's Philab Explore Office "AI is excellent at producing spatial information. It is one of its superpowers". In this same context, according to Dr. Vincent Peuch, Director of the Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS), the Copernicus Climate Change Monitoring Service (C3S) and CAMS are testing and using AI to identify changes in land cover and trees, and also to refine urban-scale air quality predictions and automatically process satellite imagery (Euronews, 2020).

Moreover, there are already other concrete examples of using intelligence to predict geospatial changes. In the Amundsen Sea off the west coast of Antarctica, experts at the British Antarctic Survey (BAS), part of the Tu-

ring Institute, are using machine learning technology to identify and track how icebergs fragment and training AI algorithms to predict future sea ice. In turn, AI allows them to interpret these predictions and possibly gain new insights into how climate variables interact with each other, both in space and time (Euronews, 2020).

In the case of an environmental disaster, such as the 2015 Nepal earthquake, it is possible, through satellite images shown below.

Figure 2 - Images from the 2015 Nepal earthquake. Source: Geospatial Intelligence (GEOINT) Basic Doctrine (2018).

On the left is an image from before the earthquake and on the right is after the earthquake. From images like these, it is possible to identify damaged structures, which paths are accessible and locate displaced people. The results of this analysis were sent to the US State Department, which provided the information to first responders and NGOs to assist on the spot.

Geointelligence is already being widely used in the Amazon Forest so that it is possible to know the real situation of forest exploitation and check whether the respective environmental regulations are being followed. Considering the characteristics of the Amazon region, to perform in loco inspections in all licensed forest management areas (called Sustainable Forest Management Plan - SFMP), with a certain regularity and frequency, would become an almost impossible task, particularly due to the costs, time and resources required. However, with the use of GEOINT, it was possible to register in Perazzoni's study (2011) that the SFMPs presented serious irregularities, which are duly evidenced in the satellite images analyzed. According to the same author, 43% of them presented deforestation incompatible with forest management; 51% of them presented exploitation outside the authorized limits; 24% of them did not present signs of compatible infrastructures (Perazzoni, 2021)

These percentages are just some of those that can be observed in an extensive analysis of satellite images for the preservation and monitoring of vast areas essential to the environment, such as the Amazon Forest.

In Portugal, the startup Tessello aims to use geospatial intelligence to preserve the planet and fight climate change. It is from the production of satellite photographs and the use of AI that the company can analyze and monitor changes over time, signaling patterns and risk areas. Since Portugal is one of the European countries with the highest number of forest fires, the main application of the technology in the country consists in preventing these fires. The technology used allows the risk and impact of forest fires to be estimated, monitoring clearing areas around infrastructure and high-voltage power stations, to map the risk and ensure compliance with environmental regulations (Expresso, 2019).

Therefore, the necessary technology already exists so it is possible to better predict and control climate change and environmental disasters, this enables the creation of public policies and private initiatives related to this issue. It is also worth noting the importance of investment in science so that these technologies can advance and can be used more frequently

The importance of young people fighting climate change

Over the last few decades, there's been an increase in the presence of young people in

environmental activism, especially when it comes to fighting climate change. Movements originated by young activists, such as Youth for Climate, initiated by Greta Thunberg in 2018, have led millions of people, mainly young people, around the world to protest against policies against climate change.

A wave of global protests recruiting thousands of people covering diverse issues has been observed since 2010, where the only factors of similarity between them are youth involvement, the use of digital and social media as a form of political organization in place of traditional political organizations (Scherman et al., 2022).

A survey conducted by Haugestad et al. (2021) among Norwegian youth, shows that the greatest motivational factors for them to adopt pro-environmental demonstrations are their convictions of the imminent environmental threat, shared responsibility for all and their politicized social identity. It is understood that young people have an extremely important role to play, both in combating climate change and in other aspects, and it is because of this perception that European institutions and national governments have developed projects

aimed at promoting young people's participation in democracy and social and civic engagement. The Council resolution of December 18th 2018 approved the European Union Strategy for Youth 2019-2027 and elaborated eleven objectives for European youth, with the tenth objective focusing on a sustainable green Europe (União Europeia, n.d.)

With the same intention of including young people in the construction of a better future, in Portugal, the European Year of Youth 2022 was prepared by the Portuguese Institute for Sport and Youth, I.P. in collaboration with the Erasmus+ Programme of the European Union and the Portuguese Republic, this project aims to make Europe more inclusive, green and digital. One of the objectives highlighted by the project is: "To empower and help young people, especially those with fewer opportunities, to become active citizens and agents of change, inspired by a sense of belonging to Europe." (Ano Europeu da Juventude, 2022).

In addition, the European Union also encourages various programmes to support research. We can take for example the European Researchers' Night, an initiative of the European Commission, which in Portugal was organized by several universities. The purpose of this project is to bring researchers

and citizens closer together, also with a view to a more inclusive and sustainable Europe (Noite Europeia dos Investigadores, 2022).

Another means of including young people in building a better future are simulations, which are activities framed within a set of active learning methods. This method is extremely relevant, especially among young people. In this context, several dynamics can be considered simulations, such as the Model United Nations (MUN) and crisis games created in various ways. The focus of these activities is precisely to incorporate them into different study cycles, in the form of an active teaching tool aimed at expanding young people's knowledge about the international system and cooperation instruments and regimes (Instituto da Defesa Nacional, 2022).

In addition, simulations are a way to foster youth participation in relevant international issues, such as climate change and what mechanisms can be used to prevent such changes.

Case Study

To further analyze the use of geospatial intelligence in the observation of climate change, prediction of consequences,

creation of strategies and analysis of events, it was necessary to obtain more specific information for this article. Therefore, contact was made with the Portuguese company Tesselo, mentioned above. In which questions were prepared and then answered by Daniel Wiesmann, co-founder of the startup.

In this context, the choice of the technology company is because its headquarters are located in Portugal and its innovative character in the area in question. Therefore, it was created by young people in 2017 and uses geospatial intelligence for environmental preservation, which is done through machine learning, one of the areas of Artificial Intelligence and environmental sciences, to reveal information about the state of health and growth of trees, the composition of soils or the risk of natural disasters. To predict the consequences, the technology used by Tesselo makes it possible to calculate the risk and impact of forest fires, monitoring clearance areas around infrastructures and high-voltage power stations. Thus, as a strategy, it is possible to map the risk and ensure compliance with environmental regulations (Tesselo, n.d.).

The satellite images of the European Copernicus network have gained a new meaning thanks to Tesselo.

It produces crystal clear composite images, creating clear mosaics of dozens, sometimes hundreds, of satellite photographs on which it runs AI models to extract information tailored to the client's needs and, in the case of Portugal, they use these images for the prevention of large fires (Tesselo, n.d.).

Therefore, the company innovates in the issue of preventing fires or damage to electrical networks and also in urban planning. Moreover, it uses artificial intelligence technology with business value for companies and other entities, whether public or private (Tesselo, n.d.). Instead of storing the information in expensive supercomputers, the data is stored in the cloud, the startup combines satellite imagery with Artificial Intelligence to achieve a truly sustainable economy and with this conviction, they decided to combine their technical skills in developing a solution to combat climate change (Tesselo, n.d.).

Tesselo's long-term goal is to accelerate the global transition towards environmental sustainability through geospatial intelligence (Tesselo, n.d.).

Regarding the questions asked to Daniel Wiesmann, it was found that the founders

worked in the environmental and artificial intelligence field before founding the company. But it was with the launch of the Sentinel-2 earth observation satellite of the ESA (European Space Agency), part of the Copernicus Programme of the European Union, that they became interested in creating a business around open data. As the founders live in Portugal, they opted to locate the company in Lisbon, although they are of different nationalities. According to Daniel, the evolution of the use of geospatial intelligence occurred mainly in the area of forest observation. As well as, conservation and reforestation projects for carbon credits. However, the other sectors will remain marginal.

When asked about existing investment in the area, Wiesmann said that ESA has several funds for startups that use Copernicus data. Some examples are ESA BIC, ESA Kick-Start, and Copernicus Masters, among others.

Regarding the startup's impact in the future, according to the co-founder, the big impact is difficult to predict. "If we can establish ourselves in the carbon certification market we can have an impact towards helping reforestation projects, optimizing growth and protecting plants." So far, the actual impact of the project has been relatively small, as they have helped create data on land use,

which has been used to measure change, but not much use in reducing impact in any meaningful way.

Conclusion

To conclude, after the research conducted on the importance and impact of the use of geointelligence by young people in environmental preservation, including direct contact with companies in the sector, that although there is already existing technology, as in the case of Tesselo, there is still much to develop in the area, not only in the technological issue but also in the creation of new companies in the industry.

In addition, geospatial intelligence, unfortunately, is still a rarely recurring topic among young people. It was verified that there are no activities specifically developed in this area. The biggest focus is usually on the issue of the debate about climate change, which is already extremely relevant but still does not seek to instigate the use and development of new technologies by young people.

In this way, the role of the European Union is increasingly highlighted, encouraging young people to actively

participate in the development of research that may bring significant changes in the fight against climate change.

Despite the need for further development and investment, geospatial intelligence gathers all the necessary conditions to be an extremely relevant area for the future, with the adhesion and interest of young people in this area much can be done to make our planet better and safer to ensure human survival.

Therefore, it is clear that the future belongs to young people, and in the 21st century, in which we see more and more investment and attention in space, the future also seems to be pointed there. And in the space field, there may come solutions, such as geointelligence, to solve problems dear to young people, such as climate change. The people of the future utilize the field of the future to bring present solutions.

Bibliography

Ano Europeu da Juventude. (2022). Enquadramento. <https://anoeuropeujuventude.ipdj.gov.pt/sobre/enquadramento/>

Araújo, M.B., Guilhaumon, F., Neto, D. R., Pozo, I. & Calmaestra, R. (2012). Biodiversidade e Alterações Climáticas. Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território & Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Clark, R. M. (2020). Geospatial Intelligence: Origins and Evolution. Georgetown University Press.

Comissão Europeia. (s.d.a). Causas das alterações climáticas. https://climate.ec.europa.eu/climate-change/causes-climate-change_pt

Comissão Europeia. (s.d.b). Consequências das alterações climáticas. https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_pt

Demenicis, L. & Pantoja, N. (2021). A importância da geointeligência nas operações interagências na Amazônia em prol da defesa nacional. <https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1508>

Euro News. (2020). É possível usar a inteligência das máquinas para resolver os problemas climáticos? <https://pt.euronews.com/green/2020/10/12/e-possivel-usar-a-inteligencia-das-maquina-s-para-resolver-os-problemas-climaticos>

Expresso. (2019). Startup de mapeamento inteligente para a prevenção de desastres ambientais instala-se em Portugal. <https://www.agroportal.pt/startup-de-mapeamento-inteligente-para-a-prevencao-de-de-sastres-ambientais-instala-se-em-portugal/>

Haugestad, C. A., Skauge, A. D., Kunst, J. R., & Power, S. A. (2021). Why do youth participate in climate activism? A mixed-methods investigation of the #FridaysForFuture climate protests. *Journal of Environmental Psychology*, 76 (101647). <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101647>

Instituto da Defesa Nacional. (2022). Educação para a Cidadania | Recursos | Projeto da Professora Sabrina Medeiros. <https://www.idn.gov.pt/pt>

Kussul, N., Shelestov, A., Basarab, R., Skakun, S., Kussul, O., & Lavrenyuk, M. (2015). Geospatial Intelligence and Data Fusion Techniques for Sustainable Development Problems. *ICTERI*, 196-203. <https://www.semanticscholar.org/paper/Geospatial-Intelligence-and-Data-Fusion-Techniques-Kussul-Shelestov/e297b661a4ce72131b476e2393f0d56d7c7190f1>

Martini, B., & Silva, M. C. B. R. (2017). A inteligência geoespacial por satélite de interesse nacional do Brasil. *Revista Da Escola Superior de Guerra*, 32(64), 144–162. <https://doi.org/10.21826/01021788326406>

Nações Unidas. (s.d.). Causas e Efeitos das Mudanças Climáticas. <https://www.un.org/pt/climatechange/science/causes-effects-climate-change>

Nações Unidas Brasil. (s.d.). O que são as mudanças climáticas? <https://brasil.un.org/pt-br/175180-o-que-sao-mudancas-climaticas>

National Geospatial-Intelligence Agency [NGA]. (Setembro, 2006). Geospatial Intelligence (GEOINT) Basic Doctrine. Office of Geospatial-Intelligence Management, Publication 1-0. <https://fas.org/irp/agency/nga/doctrine.pdf>

National Geospatial-Intelligence Agency [NGA]. (Abril, 2018). Geospatial Intelligence (GEOINT) Basic Doctrine. Office of Geospatial-Intelligence Management, Publication 1-0. National Geospatial-Intelligence Agency. (Setembro, 2006). Geospatial Intelligence (GEOINT) Basic Doctrine. Office of Geospatial-Intelligence Management, Publication 1-0. <https://fas.org/irp/agency/nga/doctrine.pdf>

Noite Europeia dos Investigadores. (2022). Sobre a NEI 2022. <https://noitedosinvestigadores.org/nei2021/>

Perazzoni, F. (2021). Informação geográfica, sustentabilidade e Amazônia: geointeligência aplicada à avaliação de manejos florestais sustentáveis no Sul do Amazonas. <https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/10661>

Scherman, A., Valenzuela, S. & Rivera, S. (2022). Youth environmental activism in the age of social media: the case of Chile (2009-2019). *Journal of Youth Studies*, 25(6), 751-770. <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.2010691>

Tesselo. (s.d). About. <https://tesselo.com/about>

The Alan Turing Institute. (s.d.). Improving tracking of iceberg populations in the Southern Ocean. <https://www.turing.ac.uk/research/research-projects/improving-tracking-iceberg-populations-southern-ocean>

União Europeia. (s.d.). Estratégia da UE para a Juventude. https://youth.europa.eu/strategy_pt

USO DA INTELIGÊNCIA GEOESPACIAL POR JOVENS NO ÂMBITO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DA OBSERVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Abraão Ambrósio, Bruno Atella , Camilla Guedes, Danielle Iriart, Gabriela Costa, Luíza Vieira e Margarida Silva

DOI: 10.5281/zenodo.7656936

Resumo

O objetivo deste artigo é perceber quais os usos da inteligência geoespacial, a sua importância e impacto no âmbito das alterações climáticas e como as tecnologias geoespaciais e sua utilização pelos jovens podem ajudar os seres humanos a prever consequências e criar estratégias sobre como lidar com a ameaça das questões ambientais e da degradação do planeta Terra. Dito isso, procurou-se apresentar quais são as tecnologias já existentes para a análise das alterações, bem como quais são essas alterações e quais os estudos já realizados nessa área para que seja possível reduzir os impactos ambientais. Buscou-se compreender também qual o papel dos jovens não só na

questão ambiental, mas também no desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao tema e em como sua participação é importante quando o assunto é o futuro e a inovação. A partir de uma análise de conceitos e de um estudo de caso, foi possível perceber mais sobre inteligência geoespacial e seu papel primordial para a preservação do meio ambiente. No entanto, concluiu-se que ainda há muito a ser feito para que haja de fato um impacto relevante do uso da geointeligência a ponto de ser um diferencial para o planeta

Palavras-chave: inteligência geoespacial, alterações climáticas, jovens, preservação ambiental

*Publicação parte do projeto: Geointeligência e Gamificação. GIRI HUB. Fevereiro, 2023.

Alterações climáticas no mundo

Atualmente as alterações climáticas estão mais visíveis do que nunca. As transformações na temperatura e no clima podem ser percebidas em todo o globo terrestre. Referente às causas dessas transformações, há diversos estudos que apontam que podem ser naturais, mas as mais significativas são aquelas devidas às atividades humanas.

Dentro dessas ações não naturais que têm um efeito prejudicial tem-se como principal a emissão de gases com efeito de estufa. Esses gases envolvem todo o planeta Terra e retêm o calor do sol, o que causa um aquecimento do globo terrestre (Nações Unidas Brasil, s.d.). São os diversos gases que podem causar isso, sendo o principal deles o dióxido de carbono, que apresenta um aumento na sua quantidade depois que as indústrias foram crescendo no mundo. Além das indústrias, existem outras explicações para a emissão desses gases como a produção de energia e calor por meio da queima de combustíveis fósseis, o que mostra a necessidade de um maior investimento nos recursos renováveis. Em relação aos combustíveis fósseis, ainda temos a sua utilização pelos transportes, tornando-se assim mais um fator de emissão desses gases. O desmatamento florestal e as atividades agrícolas também contribuem para

as alterações climáticas, pois causam um desequilíbrio na natureza e produzem gases (Comissão Europeia, s.d.a; Nações Unidas, s.d.).

Partindo para as consequências dessas alterações, é perceptível em dois casos: o ambiental e o relacionado à biodiversidade. No nível ambiental podemos ver grandes períodos de seca, aumento do nível da água nos mares, furacões, abalos sísmicos, cheias, tornados, erupções vulcânicas (Comissão Europeia, s.d.b). Já a nível da biodiversidade estão a provocar impactos indirectos imprevisíveis como a incidência de pragas e doenças, a expansão de espécies invasoras, fenómenos climáticos extremos ou alterações significativas da paisagem. Também existem alguns animais, principalmente os que possuem uma distribuição geográfica limitada, habitats específicos ou números reduzidos, que não conseguem adaptar-se às alterações do clima, existindo, assim, um alto risco de extinção, especialmente em espécies com baixa capacidade de reprodução e dispersão (Araújo, et al., 2012).

Inteligência Geoespacial

Para que seja possível utilizar inteligência geoespacial (GEOINT) na prevenção das alterações climáticas, faz-se necessário pri-

meiramente compreender este conceito. Sendo assim, considera-se como inteligência geoespacial todos os aspectos do processamento de dados geoespaciais, incluindo métodos inteligentes e tecnologias para fundir/integrar dados e produtos adquiridos por diversas fontes que utilizam técnicas de aprendizagem de máquinas e tecnologias emergentes de grandes dados e de geoinformação. A abordagem baseia-se nas tecnologias de informação modernas, nomeadamente inteligência geoespacial e técnicas de fusão de dados. (Kussul et al., 2015).

Na imagem abaixo é possível ter uma noção de como são as imagens de geointeligência - GEOINT.

Figura 1- Esboço da noção de inteligência geoespacial (GEOINT), de acordo com a NGA (2006)

Fonte: Geospatial Intelligence (GEOINT) Basic Doctrine (2006)

Os fatores principais a serem levados em conta em relação à qualidade da GEOINT é a qualidade dos seus recursos humanos, da capacidade computacional para processar e cruzar dados e dos meios disponíveis para a coleta e a busca de informações. Nesse contexto, satélites são uma das ferramentas necessárias à GEOINT, justamente devido a sua capacidade de monitoramento global e constante, além de sua capacidade de visão sinótica, ou seja, com satélites é possível observar áreas extensas em apenas uma imagem. A vigilância a partir do espaço dribla a inconveniência de invadir o território ou espaço aéreo da nação-alvo que pretende ser analisada, o que acaba por ser um grande facilitador para a captura das imagens (Martini & Silva, 2017).

A informação geoespacial é uma fonte de dados muito importante para diversos sistemas de desenvolvimento, educação, tomada de decisões e negócios competitivos. Através da aquisição de dados de satélite em todo o mundo, durante as últimas décadas, com as novas técnicas de comunicação, navegação e crowdsourcing, tornou-se possível monitorizar o estado atual do desenvolvimento dos grandes territórios, além de estimar tendências, analisar cenários disponíveis para o desenvolvimento futuro e gerir melhor as áreas para proporcionar sustentabilidade.

A definição original de inteligência geoespacial estabelecida à altura em que a Agência Nacional de Geoespionagem (NGA) dos Estados Unidos da América (US National Geospatial-Intelligence Agency) passou a existir era estritamente centrada. A NGA definiu-a como "a exploração e análise de imagens e informação geoespacial para descrever, avaliar, e representar visualmente características físicas e actividades geograficamente referenciadas na Terra". "A inteligência geoespacial consiste em imagens, inteligência imagética, e informação geoespacial" conforme definição da Doutrina Básica de Geointeligência (Demenicis & Pantoja, 2021).

Em ambas as definições, é possível perceber que a inteligência geoespacial, como a inteligência em geral, não só é um processo que envolve exploração e análise, mas também um produto, isto é, uma representação visual. Sendo assim, as definições indicam fontes ou inputs específicos: imagens, inteligência imagiológica e informação geoespacial (Kussul et al. 2015).

Nesse contexto, foi apenas durante o século XXI, que a inteligência geoespacial tornou-se um tema de tendência no sector comercial, nos programas de governo e no meio académico.

Portanto, ainda é um tema recente e que está em constante desenvolvimento.

É relevante também citar que a principal função da Inteligência Geoespacial é reunir todas as actividades, sejam elas envolvidas no planeamento, na obtenção, no processamento, na análise e na disseminação de dados espaciais, de forma a permitir uma melhor compreensão e contextualização de dados e informações provenientes de outros meios de informação e inteligência (Perazzoni, 2021).

Mais especificamente no âmbito da preservação ambiental, são diversas as técnicas utilizadas para que as alterações climáticas sejam reduzidas. Uma grande questão atualmente em relação a isso, baseia-se na ideia de como os seres humanos podem utilizar a tecnologia já existente ou até mesmo criar novas tecnologias para que a atmosfera do planeta Terra possa ser preservada e para que seja possível lidar com as consequências geradas pelo efeito estufa e pelos desastres ambientais que têm ocorrido frequentemente devido às alterações climáticas.

Nos últimos anos, por exemplo, cientistas utilizaram inteligência artificial (IA) com sucesso na produção de imagens mais detalhadas da Terra.

Segundo o Dr. Pierre-Phillippe Mathieu, diretor do Gabinete Philab Explore da Agência Espacial Europeia "A IA é excelente a produzir informação espacial. É um dos seus superpoderes". Nesse mesmo contexto, segundo o Dr. Vincent Peuch, Diretor do Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus (CAMS), o Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas Copernicus (C3S) e o CAMS estão a testar e a utilizar a IA para identificar alterações da cobertura do solo e das árvores, e também para refinar previsões da qualidade do ar à escala urbana e processar automaticamente imagens de satélite (Euronews, 2020).

Além disso, já existem outros exemplos concretos do uso de inteligência para prever alterações geoespaciais. No mar de Amundsen, ao largo da costa ocidental da Antártica, especialistas do British Antarctic Survey (BAS), integrado no Turing Institute, estão a utilizar tecnologia de aprendizagem automática para identificar e acompanhar a forma como os icebergs estão a fragmentar-se e a treinar algoritmos de IA para prever o gelo marinho no futuro. Por sua vez, a IA permite-lhes interpretar estas previsões e, possivelmente, obter novas perspetivas sobre a forma como as variáveis climáticas interagem entre si, quer no espaço quer no tempo (Euronews, 2020).

o terremoto que ocorreu em 2015 no Nepal, foi possível, por meio de imagens de satélite mostradas a seguir:

Figura 2 – Imagens do terremoto no Nepal em 2015
Fonte: Geospatial Intelligence (GEOINT) Basic Doctrine (2018)

À esquerda está uma imagem anterior ao terremoto e à direita após o terremoto. A partir de imagens como estas é possível identificar estruturas danificadas, quais caminhos são acessíveis e localizar pessoas deslocadas. Os resultados dessa análise foram enviados ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, que forneceu as informações para socorristas e ONGs para auxiliar o local.

A geointeligência já vem sendo muito utilizada na Amazônia, de forma que permite conhecer a real situação da exploração florestal e verificar se as respetivas normas ambientais estão a ser seguidas. Tendo em vista as próprias características da região Amazônica, realizar vistorias in loco em todas as áreas licenciadas de manejo florestal

(denominadas Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS), com certa regularidade e frequência, tornaria-se uma tarefa praticamente impossível, nomeadamente devido aos custos, tempo e recursos exigidos. No entanto, com o uso de GEOINT, foi possível registrar no estudo de Perazzoni (2021) que os PMFS apresentaram graves irregularidades, que são devidamente evidenciadas nas imagens de satélite analisadas. Segundo o mesmo autor, 43% deles apresentaram desmatamento incompatível com manejo florestal; 51% deles apresentou exploração fora dos limites autorizados; 24% deles não apresentou sinais de infraestrutura compatível (Perazzoni, 2021).

Essas porcentagens são apenas algumas das que podem ser observadas numa extensa análise de imagens de satélite para a preservação e monitoramento de vastas áreas essenciais para o meio ambiente, como a Amazônia.

Em Portugal, a startup Tesselto tem como objetivo utilizar a inteligência geoespacial para preservar o planeta e lutar contra as alterações climáticas. É a partir da produção de fotografias de satélite e da utilização de IA que a empresa consegue analisar e monitorizar alterações ao longo do tempo, sinalizando padrões e áreas de risco.

Uma vez que Portugal é um dos países europeus com índice mais elevado de risco de incêndios florestais, a principal aplicação da tecnologia no país, consiste na prevenção desses incêndios. A tecnologia utilizada permite estimar o risco e o impacto dos fogos florestais, monitorizando áreas de limpeza em torno de infraestruturas e postos de alta tensão, com o intuito de mapear o risco e assegurar o cumprimento dos regulamentos ambientais (Expresso, 2019).

Portanto, já existe a tecnologia necessária para que seja possível prever e controlar melhor as alterações climáticas e os desastres ambientais, isso possibilita a criação de políticas públicas e iniciativas privadas relacionadas ao tema. É relevante salientar, a importância do investimento na ciência para que essas tecnologias possam avançar e possam ser utilizadas com mais frequência.

A importância dos jovens no combate às alterações climáticas

Ao longo das últimas décadas, verifica-se cada vez mais a presença de jovens no ativismo ambiental, principalmente no quesito de combate às alterações climáticas. Movimentos originados por jovens ativistas, como Juventude pelo Clima, iniciado por Greta Thunberg em 2018, levaram milhões

de pessoas, principalmente jovens, ao redor do mundo a manifestarem-se por políticas contra as alterações climáticas.

Observa-se, desde 2010, uma onda de protestos globais que recrutam milhares de pessoas abrangendo diversos temas, onde os únicos fatores de semelhança entre eles são o envolvimento dos jovens, o uso das mídias digitais e sociais como forma de organização política no lugar das organizações políticas tradicionais (Scherman et al., 2022).

Uma pesquisa realizada por Haugestad et al. (2021) entre os jovens noruegueses, demonstra que os maiores fatores motivacionais para que estes adotem as manifestações pró-ambientais, são as suas convicções da iminente ameaça ambiental, a responsabilidade compartilhada por todos e a sua identidade social politizada.

Compreende-se, que os jovens têm um papel de extrema importância tanto no combate às alterações climáticas quanto em outros aspetos, e foi devido a esta percepção que as instituições europeias e os governos nacionais elaboraram projetos com o objetivo de promover a participação dos jovens na democracia e no envolvimento social e cívico. A resolução do Conselho de 18 de dezembro de 2018 aprovou a Estratégia da União Europeia para a Juventude 2019-2027

e elaborou onze objetivos para a juventude europeia, sendo o décimo objetivo centrado numa Europa verde sustentável (União Europeia, s.d.).

Nesse mesmo intuito de incluir os jovens na construção de um futuro melhor, em Portugal, foi elaborado pelo Instituto Português de Desporto e Juventude, I.P. em conjunto com o Programa Erasmus+ da União Europeia e da República Portuguesa, o Ano Europeu da Juventude 2022, este projeto tem o intuito de tornar a Europa mais inclusiva, verde e digital. Um dos objetivos destacado pelo projeto é: “Capacitar e ajudar os/as jovens, sobretudo aqueles/as com menos oportunidades, no sentido de se tornarem cidadãos/cidadãs ativos/as e agentes da mudança, inspirados/as num sentimento de pertença à Europa.” (Ano Europeu da Juventude, 2022).

Paralelamente, a União Europeia também incentiva diversos programas de apoio à investigação. Podemos tomar por exemplo a Noite Europeia dos Investigadores, uma iniciativa da Comissão Europeia, que em Portugal teve a organização realizada por diversas universidades. Este projeto tem o propósito de aproximar os investigadores e os cidadãos, também no intuito de uma Europa mais inclusiva e sustentável (Noite Europeia dos Investigadores, 2022).

Outro meio de inclusão dos jovens na construção de um futuro melhor são simulações, ou seja, atividades enquadradas no conjunto de métodos ativos de aprendizagem. Esse método é extremamente relevante, especialmente em meio aos jovens. Nesse contexto, há várias dinâmicas que podem ser consideradas simulações, como o Modelo Nações Unidas (Model United Nations - MUN) e jogos de crise criados das mais diversas formas. O foco dessas atividades é justamente incorporá-las aos diferentes ciclos de estudo, na forma de uma ferramenta de ensino ativo voltada à ampliação dos conhecimentos dos jovens sobre o sistema internacional e os instrumentos e regimes de cooperação (Instituto da Defesa Nacional, 2022).

Além disso, as simulações são uma forma de fomentar a participação de jovens em questões internacionais relevantes, como as alterações climáticas e quais os mecanismos que podem ser utilizados para preveni-las .

Estudo de caso

Com o objetivo de analisar mais a fundo o uso de inteligência geoespacial na observação das alterações climáticas, previsão de consequências, criação de estratégias e análise de acontecimentos, fez-se necessária a obtenção de informações

mais específicas para o presente artigo. Desta forma, realizou-se o contacto com a empresa portuguesa Tesselo, citada anteriormente, quando foram elaboradas questões respondidas por Daniel Wiesmann, cofundador da startup.

Nesse contexto, a escolha da empresa de tecnologia deve-se ao facto da sua sede ser em Portugal e por seu carácter inovador na área em questão. A *startup* foi criada por jovens em 2017 e utiliza inteligência geoespacial com a finalidade de preservação ambiental, o que é feito através de *machine learning*, uma das áreas de Inteligência Artificial e ciências ambientais, para revelar informações sobre o estado de saúde e do crescimento das árvores, da composição dos solos ou do risco de catástrofes naturais. Para que seja possível prever as consequências, a tecnologia utilizada pela Tesselo permite calcular o risco e o impacto dos fogos florestais, monitorando áreas de limpeza em torno de infraestruturas e postos de alta tensão. Sendo assim, como estratégia, é possível mapear o risco e assegurar o cumprimento dos regulamentos ambientais (Tesselo, s.d.).

As imagens de satélite da rede europeia Copernicus ganharam um novo sentido graças à Tesselo. A empresa produz imagens compostas cristalinas, criando mosaicos níti-

dos de dezenas, às vezes centenas, de fotografias de satélite sobre as quais executa modelos de IA, para extrair informações adaptadas às necessidades do cliente e, no caso de Portugal, utilizam essas imagens para a prevenção de incêndios de grandes proporções (Tesselo, s.d.).

Portanto, a empresa inova na questão da prevenção de fogos ou de danos em redes elétricas e também no planeamento urbano. Além disso, utiliza a tecnologia de inteligência artificial com valor de negócio para empresas e outras entidades, sejam públicas ou privadas (Tesselo, s.d.).

Ao invés de armazenar as informações em custosos supercomputadores, os dados são guardados em nuvem. Assim, a startup combina imagens de satélite com Inteligência Artificial, a fim de chegar a uma verdadeira economia sustentável e, com esta convicção, decidiu combinar suas capacidades técnicas no desenvolvimento de uma solução de combate às alterações climáticas (Tesselo, s.d.).

O objetivo de longo prazo da Tesselo é acelerar a transição global em direção à sustentabilidade ambiental, através da inteligência geoespacial (Tesselo, s.d.).

Em relação às perguntas feitas a Daniel

Wiesmann, constatou-se que os fundadores trabalhavam na área ambiental e de inteligência artificial antes de fundar a empresa. Mas foi com o lançamento do satélite de observação terrestre Sentinel-2 da ESA (European Space Agency, a Agência Espacial Europeia), parte do programa Copernicus da União Europeia, que ficaram interessados em criar um negócio à volta de open data. Como os fundadores vivem em Portugal, optaram por sediar a empresa em Lisboa, porém, eles são de diversas nacionalidades.

Segundo Daniel, a evolução do uso de inteligência geoespacial ocorreu principalmente na área de observação de florestas. Bem como projetos de conservação e reflorestação para créditos de carbono. No entanto, os outros sectores vão continuar a ser marginais.

Quando perguntado acerca do investimento na área, Wiesmann disse que a ESA possui diversos fundos para startups que usam os dados Copernicus. Alguns exemplos são o ESA BIC, ESA Kick-Start, Copernicus Masters, entre outros.

Em relação ao impacto da startup no futuro, segundo o cofundador, o grande impacto é difícil prever. “Se conseguirmos nos estabelecer no mercado de certificação de

carbono podemos ter um impacto no sentido de ajudar aos projetos de reflorestação, de otimizar o crescimento e proteger as plantas”. Até o momento, o impacto real do projeto foi relativamente pequeno, pois ajudaram a criar dados sobre utilização do solo, que foram utilizados para medir alterações, mas não foram muito utilizados para reduzir o impacto de forma significativa.

Conclusão

Conclui-se, após a investigação realizada sobre a importância e o impacto da utilização da geointeligência por jovens na preservação ambiental, incluindo contacto direto com empresas do setor, que apesar de já haver tecnologia existente, como no caso da Tessel, ainda há muito o que desenvolver na área, não só na questão tecnológica mas também na criação de novas empresas do ramo.

Além disso, a inteligência geoespacial, infelizmente, ainda é um tópico pouco recorrente entre os jovens. Verificou-se que não há atividades especificamente desenvolvidas nessa área. O foco maior costuma ser na questão do debate sobre alterações climáticas, o que é já de extrema relevância, mas que ainda não busca instigar o uso e o desenvolvimento de novas tecnologias por jovens.

Desta forma, destaca-se cada vez mais o papel da União Europeia, incentivando os jovens a participar ativamente no desenvolvimento de investigação que pode vir a trazer mudanças significativas no combate às alterações climáticas.

Apesar da necessidade de mais desenvolvimento e investimento, a inteligência geoespacial junta todas as condições necessárias para ser uma área extremamente relevante para o futuro. Com a adesão e interesse dos jovens por esta área muito poderá ser feito para tornar o nosso planeta melhor e mais seguro para a sobrevivência humana.

Portanto, é evidente que o futuro é dos jovens, e no século XXI no qual vê-se mais e mais investimento e atenção no espaço, o futuro também parece estar para lá apontado. E no âmbito do espaço podem vir soluções, como a geointeligência, para resolver problemas caros aos jovens, como as alterações climáticas. O povo do futuro a utilizar o campo do futuro para trazer soluções presentes.

Bibliografia

Ano Europeu da Juventude. (2022). Enquadramento. <https://anoeuropeujuventude.ipdj.gov.pt/sobre/enquadramento/>

Araújo, M.B., Guilhaumon, F., Neto, D. R., Pozo, I. & Calmaestra, R. (2012). Biodiversidade e Alterações Climáticas. Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território & Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Clark, R. M. (2020). Geospatial Intelligence: Origins and Evolution. Georgetown University Press.

Comissão Europeia. (s.d.a). Causas das alterações climáticas. https://climate.ec.europa.eu/climate-change/causes-climate-change_pt

Comissão Europeia. (s.d.b). Consequências das alterações climáticas. https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_pt

Demenicis, L. & Pantoja, N. (2021). A importância da geointeligência nas operações interagências na Amazônia em prol da defesa nacional. <https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1508>

Euro News. (2020). É possível usar a inteligência das máquinas para resolver os problemas climáticos? <https://pt.euronews.com/green/2020/10/12/e-possivel-usar-a-inteligencia-das-maquinas-para-resolver-os-problemas-climaticos>

Expresso. (2019). Startup de mapeamento inteligente para a prevenção de desastres ambientais instala-se em Portugal. <https://www.agroportal.pt/startup-de-mapeamento-inteligente-para-a-prevencao-de-desastres-ambientais-instala-se-em-portugal/>

Haugestad, C. A., Skauge, A. D., Kunst, J. R., & Power, S. A. (2021). Why do youth participate in climate activism? A mixed-methods investigation of the #FridaysForFuture climate protests. *Journal of Environmental Psychology*, 76 (101647). <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101647>

Instituto da Defesa Nacional. (2022). Educação para a Cidadania | Recursos | Projeto da Professora Sabrina Medeiros. <https://www.idn.gov.pt/pt>

Kussul, N., Shelestov, A., Basarab, R., Skakun, S., Kussul, O., & Lavrenyuk, M. (2015). Geospatial Intelligence and Data Fusion Techniques for Sustainable Development Problems. *ICTERI*, 196-203. <https://www.semanticscholar.org/paper/Geospatial-Intelligence-and-Data-Fusion-Techniques-Kussul-Shelestov/e297b661a4ce72131b476e2393f0d56d7c7190f1>

Martini, B., & Silva, M. C. B. R. (2017). A inteligência geoespacial por satélite de interesse nacional do Brasil. *Revista Da Escola Superior de Guerra*, 32(64), 144–162. <https://doi.org/10.21826/01021788326406>

Nações Unidas. (s.d.). Causas e Efeitos das Mudanças Climáticas. <https://www.un.org/pt/climatechange/science/causes-effects-climate-change>

Nações Unidas Brasil. (s.d.). O que são as mudanças climáticas? <https://brasil.un.org/pt-br/175180-o-que-sao-mudancas-climaticas>

National Geospatial-Intelligence Agency [NGA]. (Setembro, 2006). Geospatial Intelligence (GEOINT) Basic Doctrine. Office of Geospatial-Intelligence Management, Publication 1-0. <https://fas.org/irp/agency/nga/doctrine.pdf>

National Geospatial-Intelligence Agency [NGA]. (Abril, 2018). Geospatial Intelligence (GEOINT) Basic Doctrine. Office of Geospatial-Intelligence Management, Publication 1-0. National Geospatial-Intelligence Agency. (Setembro, 2006). Geospatial Intelligence (GEOINT) Basic Doctrine. Office of Geospatial-Intelligence Management, Publication 1-0. <https://fas.org/irp/agency/nga/doctrine.pdf>

Noite Europeia dos Investigadores. (2022). Sobre a NEI 2022. <https://noitedosinvestigadores.org/nei2021/>

Perazzoni, F. (2021). Informação geográfica, sustentabilidade e Amazônia: geointeligência aplicada à avaliação de manejos florestais sustentáveis no Sul do Amazonas. <https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/10661>

Scherman, A., Valenzuela, S. & Rivera, S. (2022). Youth environmental activism in the age of social media: the case of Chile (2009-2019). *Journal of Youth Studies*, 25(6), 751-770. <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.2010691>

Tesselo. (s.d). About. <https://tesselo.com/about>

The Alan Turing Institute. (s.d.). Improving tracking of iceberg populations in the Southern Ocean. <https://www.turing.ac.uk/research/research-projects/improving-tracking-iceberg-populations-southern-ocean>

União Europeia. (s.d.). Estratégia da UE para a Juventude. https://youth.europa.eu/strategy_pt

